

A SOCIOLOGIA DE DURKHEIM

DOI: 10.5281/zenodo.5654521

Eduardo Nunes Jacondino

Docente efetivo na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no Curso de Pedagogia e no Programa de Pós-graduação, Stricto Sensu, nível de Mestrado, em Educação.¹

Resumo

O artigo versa sobre a sociologia de Emile Durkheim (1858-1917), precursor da sociologia funcionalista, na França. Busca apresentar aspectos desta perspectiva sociológica, tais como os que se relacionam com os temas: Integração e regulação social; processos de socialização; solidariedade mecânica e orgânica; o método utilizado por Durkheim, em sua sociologia funcionalista; a questão da integração social e do suicídio. O papel de Durkheim, tanto na Sociologia quanto na educação, é de primeira ordem. Embora as Ciências Sociais tenham avançado no tempo, apresentando outras perspectivas de análise do social, não se deve prescindir da leitura dos clássicos. Outrossim, a obra durkheimiana se apresenta como importante por ter refletido sobre a condição do indivíduo, nas sociedades modernas; sobre o papel da autoridade e das instituições, sob novos contextos societários; sobre o campo educacional, formal. O documento busca, deste modo, rememorar aspectos da sociologia Durkheimiana.

Palavras-Chave: Sociologia funcionalista; integração social; regulação social; método funcionalista; suicídio.

Abstract

The article deals with the sociology of Emile Durkheim (1858-1917), a precursor of functionalist sociology, in France. It seeks to present aspects of this sociological perspective, such as those related to the themes: Social integration and regulation; socialization processes; mechanical and organic solidarity; the method used by Durkheim, in his functionalist sociology; the issue of social integration and suicide. In this way, it seeks to recall aspects of Durkheimian sociology.

Keywords: Functionalist sociology; social integration; social regulation; functionalist method; suicide.

¹ Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: eduardojacondino@hormail.com.

Introdução

O artigo versa sobre a sociologia de Emile Durkheim (1858-1917), precursor da perspectiva funcionalista, na França. Busca apresentar aspectos desta perspectiva sociológica, tais como os que se relacionam com os temas: Integração e regulação social; processos de socialização; solidariedade mecânica e orgânica; o método utilizado por Durkheim, em sua sociologia funcionalista; a questão da integração social e do suicídio. Busca, deste modo, rememorar aspectos da sociologia Durkheimiana.

Metodologia da Pesquisa

O artigo foi construído por meio de uma análise textual das obras de Emile Durkheim. Uma vez que partimos da ideia de rememorar a teoria funcionalista.

Fundamentação teórica – análise de dados

A Sociologia de Durkheim: A questão central

Durkheim desenvolve seu método como forma de responder à questão da coesão social ou dos processos de socialização². Sua preocupação, em grande medida, voltava-se para o fato de entender como acontecem os processos, advindos da socialização, referentes a integração social e a regulação social (DURKHEIM, 2011, 2002).

Pode-se afirmar que a grande questão colocada por Durkheim diz respeito aos elementos que mantem a sociedade coesa, uniforme, diante dos processos crescentes de individuação. Ou seja, ele queria entender como uma sociedade crescentemente individualista poderia sobreviver, manter padrões morais minimamente estáveis. Diante do arrefecimento dos valores religiosos. Justamente os valores que, secularmente, teriam mantido as sociedades coesas (DURKHEIM, 1999).

² Durkheim usa o termo socialização mais em suas obras sobre educação. Mas é notório que o conceito é central para seu pensamento.

Material elaborado pelo autor, a partir da obra de Steiner (2016)

Faz isso negando duas tradições interpretativas, clássicas, que discutem a questão da construção dos laços sociais que unem os indivíduos em sociedade. A primeira, advinda de Montesquieu, que defende a ideia de que o social é dependente do campo político (MONTESQUIEU, 1995) Estando ligado, indissolúvelmente, e de forma dependente a este. A segunda se refere a autores como Herbert Spencer e que, segundo Durkheim, afirma que as sociedades são fruto das ações humanas praticadas por sujeitos que, embora cooperando, visam se adaptar para sobreviver (DURKHEIM, 1973).

Material elaborado pelo autor, a partir da obra de Steiner (2016)

Para Durkheim a sociedade é, na verdade, fruto de laços morais. Perspectiva que defende em 1893 na Tese de Doutorado intitulada: *Da divisão do trabalho social* (DURKHEIM, 1999). Nesta obra Durkheim afirma que os laços sociais são sedimentados por laços morais. Tema recorrente para o autor, preocupado em desvelar os aspectos que promovem a socialização, a proximidade entre os indivíduos, por meio da integração - aquilo que une, liga, dá estabilidade - e da regulação - aquilo que sedimenta, possibilita a continuidade destas relações. Neste sentido, a questão central de Durkheim é: “Como é que, ao mesmo passo que se torna mais autônomo, o indivíduo depende mais intimamente da sociedade? Como pode ser, ao mesmo tempo, mais pessoal e mais solidário?” (DURKHEIM, 1999, p. 37).

A relação entre “personalidade individual e solidariedade social” (Idem, 1999, p.40) é, então, o tema central das reflexões de Durkheim ao desenvolver sua abordagem sociológica. Isto porque para Durkheim a moral consolida as regras que presidem as relações entre os indivíduos em sociedade. Fica claro que para esta perspectiva sociológica a possibilidade de existência das sociedades passa, necessariamente, pelo estabelecimento de consensos entre os indivíduos. Ou o que Durkheim chama de laços morais.

Na obra: *Da divisão do trabalho social* o autor aborda este tema a partir do crescimento - densidade e volume populacional, e divisão funcional crescente - presente nas sociedades modernas. Sociedades onde crescem, exponencialmente, os casos de especialização das funções profissionais. E onde, por conta disso, o valor mesmo de um homem se mede por sua capacidade de especializar-se. E não mais por seu diletantismo, ou sua capacidade de se ocupar de tudo, mesmo que de forma superficial.

Ao analisar tal tema Durkheim o faz por meio da análise da função social que a divisão social do trabalho opera - sua utilidade para as sociedades atuais; da análise das causas e condições da existência da divisão social do trabalho; por fim, da análise das principais formas anormais que a divisão do trabalho social apresenta.

A divisão social do trabalho é o processo de evolução das sociedades, caracterizado pela diferenciação social. É a passagem de uma sociedade menos complexa, onde predomina a consciência coletiva ou comum, ou seja, “o conjunto das

crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que forma um sistema determinado que tem vida própria” (DURKHEIM, 1999, pg. 50) para uma sociedade mais complexa, caracterizada pelo aumento da individualidade.

A evolução social para Durkheim e o problema da moral: Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica - Conceitos fundamentais

O processo de evolução social, para Durkheim (1983), atrelado à diferenciação social - divisão social do trabalho - dar-se-ia por meio aumento do volume, ou seja, aumento do número de indivíduos; do aumento da densidade material, ou do número de indivíduos em relação à superfície; e da densidade moral, ou da intensidade das comunicações e trocas entre esses indivíduos.

O efeito moral da diferenciação social, para Durkheim (1983), dar-se-ia pelo fato da individualidade, ou da autonomia crescente dos indivíduos, passar por um processo de mudança diante das regras da sociedade. Processo por meio do qual o culto do indivíduo se estabelece.

Para materializar os efeitos da moral social nas diferentes formas de organização social, Durkheim empreende uma categorização das formas do Direito. Porque para ele o Direito é um indicador poderoso da moral social.

A vida geral da sociedade não pode se estender num ponto sem que a vida jurídica nele se estenda ao mesmo tempo e na mesma proporção. Portanto, podemos estar certos de encontrar refletidas no direito todas as variedades essenciais da solidariedade social (DURKHEIM, 1999, pg. 32).

Esse processo, essa evolução, se estabelece a partir das distintas formas de organização social e, conseqüentemente, dos diferentes formatos que o direito adquire, nestas.

A primeira forma seria aquela consolidada por fortes laços de solidariedade, construídos por conta de uma homogeneidade social, por meio da qual predomina a consciência coletiva por sobre as consciências individuais. Sendo assim, a homogeneidade e a solidariedade consolidam a organização social do trabalho e da vida social dentro de sociedades segmentadas - rigidamente consolidadas - e que não apresentam complexidade funcional.

Nestas formas de organização social, denominadas por Durkheim de sociedades de solidariedade mecânica, predomina o que o autor caracteriza como direito repressivo. Justamente por conta dos estados fortes de dependência, do individual diante do coletivo, e por conta das crenças permanentes e precisas que ali subsistem (STEINER, 2016).

A segunda forma de organização social seria àquela consolidada nas sociedades complexas – diversificadas - onde os laços de solidariedade são construídos por meio do predomínio da divisão social do trabalho, calcado em relações distantes, impessoais; nas quais a organização social do trabalho e da vida social são construídos dentro de uma sociedade diferenciada, por meio da qual os indivíduos se distanciam uns dos outros, uma vez que não comungam das mesmas crenças ou pelo fato de que estas crenças não os atingem da mesma forma e na mesma proporção; onde a forma de regular as ações sociais se dá por meio do direito repressivo. Durkheim chama a estas de sociedades de solidariedade orgânica (Idem, 2016).

Se o direito repressivo se ancora no direito penal; o direito repressivo se ancora no direito comercial e no direito civil. Se no direito repressivo o sentimento, as crenças sociais podem ser traduzidas por meio da sua forte ligação com objetos sagrados e que, inclusive, podem estar ligados a elementos de ordem religiosa; no direito repressivo o que a sociedade visa é a mera reparação daquilo que foi desordenado ou daquilo que foi afetado na sua funcionalidade. Se no direito repressivo se interpõem relações passionais; no direito repressivo o comportamento social busca restaurar questões que afetam grupos específicos (STEINER, 2016).

Em Durkheim (1983) as formas do direito e as respectivas formas de organização social promovem ajustes sociais diante de fatos sociais que necessitam de intervenção. É o caso dos crimes. O direito repressivo enfrenta o crime, considerado pela comunidade como algo negativo, como algo repulsivo, repondo a harmonia das relações. O direito repressivo reordena as relações profissionais, funcionais, quando estas se deslocam da funcionalidade saudável. Necessária (DURKHEIM, 1983).

Importa destacar que em Durkheim encontramos uma análise acerca da evolução social. Análise que se direciona para as características das sociedades modernas. Sociedades complexas, caracterizadas pela divisão funcional ou o que autores como Pierre Bourdieu chamarão, mais adiante, de campos – campo religioso,

campo político, campo econômico, campo acadêmico, etc (BOURDIEU, 2004). O papel das instituições passa a ser de vital importância nesta nova realidade, segundo Durkheim (1983), uma vez que é por meio das instituições que os indivíduos entram em contato entre si, de forma rotineira; sendo, ainda, nestas instituições onde os processos de solidariedade, os laços morais, tendem a ser sedimentados.

Isto porque, de um lado, a família já não abarca o núcleo fundamental de convívio pessoal, uma vez que os indivíduos passam a maior parte do tempo no trabalho ou, mesmo, se mudam de cidade, Estado, país, já que nas sociedades modernas vive-se cada vez de forma mais intensa a migração. Fenômenos que enfraquecem o 'peso' que a família exerce no comportamento dos indivíduos, nas sociedades modernas.

Por outro lado, e no outro extremo, o estado democrático de direito - característica política, por excelência, das sociedades modernas - se mantém muito distante da vida cotidiana dos indivíduos. Esta instância política, deste modo, permanece muito abstrata para exercer uma pressão mais precisa sobre o comportamento dos indivíduos. Deste modo, a divisão social do trabalho age de modo a garantir uma coesão social importante, uma vez que passa a representar, via instituições ou corporações, o elemento gerador de padrões morais de comportamento. Em Durkheim é a "divisão do trabalho", a "[...] única solução para o indivíduo, fora a morte ou a emigração" (FOURNIER, 2007, p. 187).

Sendo assim, Durkheim concebia a corporação profissional como a instituição que daria origem a uma nova ordem moral da sociedade industrializada. Todos os participantes da mesma atividade, patrões e empregados, juntos buscariam se organizar segundo regulamentos profissionais, onde os deveres e direitos estariam delimitados. Isto levaria a um poder moral capaz de impedir os egoísmos individuais, os abusos de poder dos fortes sobre os fracos. O sentimento de solidariedade social estaria resguardado e restabelecido. Para o autor, as corporações profissionais são fontes privilegiadas de solidariedade. (MACHADO, 1995, p. 13).

Esta análise moral é recorrente em Durkheim porque o autor discute a evolução social a partir de um parâmetro estabelecido pela relação entre o indivíduo, tomado isoladamente; e o indivíduo inserido na sociedade. Indivíduo que estaria ligado, de

modo mais preciso, a três instâncias (família, Estado e Corporação de trabalho).
Geradoras, por sua vez, de

três grandes tipos de moral que decorrem do pertencimento a grupos particulares: o vínculo à família e ao sistema de parentesco, que funda a moral doméstica; o vínculo ao mundo do trabalho, especialmente às corporações, que funda a moral profissional; e o vínculo à pátria, que funda a moral cívica. O que distingue as três formas de moral? Os deveres domésticos e os deveres cívicos dizem respeito, a priori, a todos os membros de uma sociedade, ao passo que os deveres profissionais variam, por definição, de um grupo profissional a outro. Durkheim sublinha que os órgãos da moral profissional são múltiplos. Há tantos órgãos quanto profissões. (PAUGAN, 2017, p. 11)

Em Durkheim, portanto, existiriam dois seres em cada indivíduo. Um, individual, psicológico. Voltado a atender suas ambições e desejos pessoais. Outro, socializado pelas normas e regras sociais, que aprende e passa a agir de acordo com essas mesmas normas e regras sociais.

Nossos apetites sensíveis são necessariamente egoístas; têm por objeto nossa individualidade e só ela. Quando satisfazemos nossa fome, nossa sede etc., sem que nenhuma outra tendência esteja em jogo, é a nós mesmos, e só a nós, que satisfazemos. A atividade moral, ao contrário, é reconhecível no fato de que as regras de conduta às quais se submete são suscetíveis de universalização; portanto, por definição, persegue fins impessoais. A moralidade só começa com o desinteresse, com o apego a outra coisa que não nós mesmos (BOTELHO, 2013, p. 76).

A solidariedade é o que caracteriza a organização social. Sem ela existiria apenas um amontoado de indivíduos, dispersos. Os direitos, deveres e as regras de conduta definidos pela moral social consolidam o equilíbrio e a coesão social necessários à sobrevivência das sociedades. “É extremamente importante, portanto, que a vida econômica se regule, se moralize a fim de que terminem os conflitos que a perturbam e os indivíduos deixem de viver no seio de um vazio moral em que sua própria moralidade individual defina” (DURKHEIM, 2002, p. 17).

No entanto, na medida em que se avança da solidariedade mecânica para a orgânica se avança, na mesma proporção, para uma certa fragmentação social. Isto porque a demografia se acentua, fazendo com que as trocas entre os indivíduos, portadores de culturas e de valores diferentes, aconteçam em maior proporção. Estas

trocas acontecem, agora, em espaços sociais complexos, diversificados (DURKHEIM, 2002).

O culto ao indivíduo sobre o qual fala Durkheim passa a ser a característica das sociedades modernas. Daí a importância fundamental da divisão do trabalho social. Enquanto processo ligado à solidariedade social (Idem, 2002).

Para Durkheim (1999) a divisão do trabalho social não se restringe a aspectos econômicos, como muitos de sua época afirmavam. Possui uma função social, ao aprofundar a interdependência entre os indivíduos. Indivíduos agora dispersos em atividades e funções mais específicas, impessoais, nas quais as relações de parentesco ou a proximidade geográfica não imperam como catalizadores da solidariedade moral/social.

Por isso, para Durkheim

O mais notável efeito da divisão do trabalho não é aumentar o rendimento das funções divididas, mas torná-las solidárias. Seu papel, em todos esses casos, não é simplesmente embelezar ou melhorar sociedades existentes, mas tornar possíveis sociedades que, sem elas, não existiriam. Façam a divisão do trabalho sexual regredir além de certo ponto, e a sociedade conjugal desaparece, deixando subsistir apenas relações sexuais eminentemente efêmeras: mesmo se os sexos não fossem em nada separados, toda uma forma da vida social sequer teria nascido. (DURKHEIM, 1999, p. 27).

Mesmo nos lugares onde a individualidade cresce, os padrões morais de comportamento permanecem, geralmente, atrelados à sociedade. Não há valores individuais. Os valores são sempre construções coletivas. Sociais.

O direito e a moral são o conjunto de vínculos que nos prendem uns aos outros e à sociedade, que fazem da massa de indivíduos um agregado e um todo coerente. É moral, pode-se dizer, tudo o que é fonte de solidariedade, tudo o que força o homem a contar com outrem, a reger seus movimentos com base em outra coisa que não os impulsos do seu egoísmo, e a moralidade é tanto mais sólida quanto mais numerosos e mais fortes são esses vínculos (DURKHEIM, 1999, p. 420).

Mesmo nas sociedades que avançam na direção do individualismo e onde os laços sociais parecem se enfraquecer, o que perdura, segundo Durkheim (1999), são os traços característicos da sociedade. São os laços morais. Por isso, afirma Durkheim:

Vendo de fora a diversidade de ocupações que abraça então o indivíduo, pode parecer que ele se desenvolve de uma maneira mais livre e mais completa. Porém, na realidade, essa atividade que ele manifesta não é sua. É a sociedade, é a raça que age nele e por ele; ele é tão só o intermediário pelo qual elas se realizam. Sua liberdade é apenas aparente e sua personalidade, de empréstimo (DURKHEIM, 1999, p. 427).

Para nosso autor, portanto, a imbricação entre indivíduo e sociedade se faz por meio da preponderância moral/social que opera por sobre cada indivíduo.

SOLIDARIEDADE MECÂNICA	SOLIDARIEDADE ORGÂNICA
Sociedades simples	Sociedades complexas
Funções sociais homogêneas	Funções sociais especializadas
Baixa divisão social de trabalho	Alta divisão social do trabalho
Coerção direta	Formas de coerção formais
Direito punitivo	Direito restitutivo
Comunidades economicamente simples	Sociedades economicamente complexas

Material elaborado pelo autor, adaptado do blog: <https://cafecomsociologia.com/>

O método para determinar a função da divisão social do trabalho

Durkheim busca desenvolver um método para a Sociologia, distanciando-se do positivismo de Comte, do biologismo de Worms e do psicologismo de Tarde e Mill (STEINER, 2016). Nesta direção, encontra no funcionalismo uma perspectiva adequada aos seus propósitos. Por este viés busca responder algumas questões: Quais aspectos da realidade social devem ser foco de interesse do sociólogo? O que estudar?

Questões que correspondem ao que se pode chamar de objeto material - o que estudar – da Sociologia. Em consonância com a perspectiva funcionalista que adota, Durkheim (1999) prioriza àqueles elementos da sociedade que podem ser estudados por conta de sua regularidade no tempo: as instituições.

Instituições que, para nosso autor (1999), apresentam independência de questões subjetivas, uma vez que para existirem não dependem da vontade individual.

Que exercem influência por sobre os indivíduos, ao fazerem com que estes, em grande medida, adotem determinadas condutas.

O funcionalismo de Durkheim (1999) leva em consideração, então, a função social que cada órgão desempenha, ao realizar sua tarefa. Faz uma alusão aos órgãos do corpo humano, ao retratar este aspecto. No caso da sociedade, Durkheim pergunta: “Qual a função social da divisão do trabalho? Esta função é meramente econômica? Ou traz consigo elementos sociais – morais - de maior envergadura?” (DURKHEIM, 1999, p. 27)

Além disso, Durkheim (1999) leva em consideração a questão da causa ou da demanda/necessidade social que acompanha um fato/fenômeno social. Ou seja, toda e qualquer instituição social e todo e qualquer fato social surgem de modo a atenderem a uma certa necessidade/demanda social, sendo esta, portanto, questão importante para se estabelecer o objeto de estudo da Sociologia funcionalista de Durkheim. A causa histórica do fato social.

Nesta direção, Durkheim adota os fatos sociais como objeto de estudo da sua Sociologia funcionalista. Fatos sociais em alusão ao fato de que o objeto de estudo do sociólogo, assim como o do cientista natural, deve ser analisado/estudado por meio de uma postura neutra por parte do pesquisador. Ou seja, o pesquisador deveria estudar os fatos sociais como coisas exteriores, ou ainda como algo que não tivesse relação nenhuma com seus sentimentos, com suas convicções pessoais. Para Durkheim os fatos sociais são

toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou, ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter”... “[o] fato social é reconhecível pelo poder de coerção externa que exerce ou é suscetível de exercer sobre os indivíduos; e a presença deste poder é reconhecível, por sua vez, seja pela existência de alguma sanção determinada, seja resistência que o fato opõe a qualquer empreendimento individual que tenda a violentá-lo. (DURKHEIM, 1999, p. 16-17).

Neste sentido, para ele, o papel da Sociologia seria como o de qualquer outra ciência madura, ou seja, estudar e registrar os fatos observados, sem deixar as pré-
noções, valores e gostos pessoais interferirem no estudo.

É necessário que, ao penetrar no mundo social, tenha ele consciência de que penetra no desconhecido; é necessário que se sinta em presença de fatos cujas leis são tão desconhecidas quanto o eram as da existência antes da constituição da biologia; é preciso que se mantenha pronto a fazer descobertas que não de surpreendê-lo e desconcentrá-lo. (DURKHEIM, 1999, Prefácio)

A busca pela objetividade científica foi elemento predominante para o desenvolvimento do funcionalismo sociológico de Durkheim. No sentido de servir como parâmetro para a adoção de uma postura objetiva. O que não significa que, para Durkheim, elementos subjetivos tais como valores, crenças ou o que ele chamou de 'consciência coletiva' não pudessem ser levados em consideração no estudo sociológico. Mas no sentido de que, ao estudar estes traços culturais - valores, crenças - o sociólogo tomasse a devida distância de modo a não confundir o objeto de estudo - crenças e valores de um grupo - com os seus próprios valores. Coisa que, em acontecendo, 'contaminaria' seu estudo, seu olhar diante do objeto analisado.

Nesta direção, a ação científica deve ser conduzida de modo a tratar

[...] todo objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de maneira natural, tudo aquilo de que não podemos formular uma noção adequada por simples processo de análise mental, tudo o que o espírito não pode chegar a compreender senão sob condição de sair de si mesmo, por meio da observação e da experimentação, passando progressivamente dos caracteres mais exteriores e mais imediatamente acessíveis para os menos visíveis e mais profundos (DURKHEIM, 1984, Prefácio).

Durkheim (1999) entendia que uma coisa é o olhar sociológico. Aquele olhar que busca o distanciamento, o estranhamento do fato/acontecimento social, de modo a olhar este mesmo fato/acontecimento social de maneira mais sensata, ou menos apaixonada; outra coisa é o olhar ideológico, àquele que se dirige ao fato/acontecimento social de maneira apaixonada/militante. Olhar que para Durkheim representaria o senso comum. Não uma forma científica de observar os fatos sociais.

Fatos sociais

Material elaborado pelo autor, com base na obra de Durkheim (1999)

Para Durkheim (2007) os fatos sociais, ou a maneira padronizada como agimos em sociedade, não existem por acaso. Estas formas de agir, muitas delas padronizadas por meio de procedimentos institucionalizados: via instituições religiosas, econômicas, científicas etc., desenvolveram-se e adotaram este padrão funcional justamente porque cumprem uma função social. Há, além disso, uma causa ou razão pela qual surgiram, porque respondem a determinadas demandas/necessidades sociais. Gerando, a partir de sua padronização, uma organicidade (práticas rotineiras). Práticas que se sobrepõem as ações tomadas isoladamente. Para Durkheim o fato social podia ser entendido como:

As maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. Não apenas esses tipos de conduta ou pensamento são exteriores aos indivíduos, mas ainda são dotados de uma força imperativa coercitiva em virtude da qual se impõe a ele independentemente de sua vontade. (DURKHEIM, 2007, p.14).

Sendo externas aos indivíduos e exercendo, sobre estes, uma coerção externa e uma influência imperiosa. Neste sentido, o objeto formal, ou a questão do como estudar os fatos sociais, como explicar os fatos sociais passa, primeiro, pela investigação da razão pela qual surgiram, para depois determinar sua função.

Quando escreve a obra: *As regras do método sociológico* (1984), Durkheim pretende compor os elementos que definiriam a especificidade de sua ciência, distinguindo-a do psicologismo de Stuart Mill, do biologismo de Worms e do historicismo evolucionista de Augusto Comte.

Sua preocupação está em desenvolver um método experimental, pois

Não há outro meio de descobrir as leis da natureza senão estudando-a atentamente. Ou melhor: não basta observá-la, é necessário interrogá-la, colocá-la sob intenso questionamento, submetê-la à prova de mil maneiras. Portanto, em razão de ter coisas por objeto, a ciência social somente pode empregar com sucesso o método experimental (DURKHEIM, 1999, p. 102).

Daí a importância dos fatos sociais, pois estes adotam, segundo a perspectiva de Durkheim, uma dupla função. Primeiro, estabelecem a diferença entre a Sociologia e a Biologia. Porque um fato social como comer, por exemplo, vai para além da esfera a Biologia, por exemplo o ato de alguém se alimentar; nutrir seu organismo; o tipo de comida, das práticas adotadas à mesa, etc. são os elementos de interesse do sociólogo pela diversidade com que tais atos são praticados nas mais diversas culturas e dotação cultural.

Segundo, distinguem a Sociologia da Psicologia, porque mostra que as práticas sociais - o comer, por exemplo - estão envoltas por regras externas ao sujeito. Regras que lhe impõem determinadas formas de agir.

Cabe ressaltar que há, na Sociologia durkheimiana, uma analítica do social por meio de um acentuado interesse na coerção. Na imposição, via sanções positivas³, de ações que levam os indivíduos a agirem de determinada forma; ou negativas, que punem os indivíduos que se distanciam das normas, das regras, de determinados tipos de comportamento. Isto porque para Durkheim a questão da autoridade moral é das mais importantes. Como esta autoridade moral se faz aceitar? Opera? Quais os mecanismos que utiliza para se fazer ouvir?

Para Durkheim (1999) os indivíduos aprendem a agir de determinadas maneiras por conta de um aprendizado social, desencadeado por meio de sanções normatizadoras. Exteriores ao indivíduo, coercitivas e que possuem uma lógica própria. O interesse de Durkheim pela consciência coletiva, com sua força, vai nesta

3 Embora pareça uma expressão contraditória, 'sanções positivas' aparece na obra de Durkheim.

direção. Mostra que o social deve ser explicado pelo social. E não por fenômenos de ordem individual ou meramente utilitaristas.

Do ponto de vista da forma de fazer a pesquisa sociológica Durkheim (1999) adota o método comparativo. Utilizando-se da variedade dos fatos sociais para compará-los entre si. Neste sentido, a questão da causalidade é importante, uma vez que para Durkheim um mesmo efeito sempre corresponde a uma mesma causa. Usa, para isso, o método das variações concomitantes, ou seja, parte de fatos devidamente selecionados para construir séries. Se houver paralelismo na variação das duas séries, deve haver relação entre as duas variáveis. Ex.: Relação entre taxa de suicídio e o nível de instrução dos suicidas (DURKHEIM, 1999).

Integração social e suicídio

Durkheim adota uma perspectiva holística, ou seja, procura avaliar como as diferentes partes do sistema, a partir de seus subsistemas - educação, economia, política, etc. - atuam de modo a consolidar o todo - a sociedade (MARTINS e GUERRA, 2013).

Conceitos como integração e regulação social fazem parte fundamental de sua Sociologia. Este caminho fez com que Durkheim fosse tachado, por vezes, de 'reacionário', ou de alguém que defendia o *status quo* - os poderes tradicionalmente instituídos; ou ainda, de ser um autor situado à direita do espectro político. Um conservador (VARES, 2016).

Na verdade o que o estudioso da Sociologia propôs foi analisar a relação sociedade/indivíduo por meio de uma análise que levasse em consideração o efeito moral da diferenciação social, ou seja, o processo por meio do qual as sociedades contemporâneas passariam, paulatinamente, de uma supremacia institucional, por sobre as individualidades; para uma realidade caracterizada, ao contrário, pelo crescimento da individualidade - autonomia crescente dos indivíduos - diante das instituições sociais - e, conseqüentemente, diante das regras tradicionalmente instituídas. Mudança radical e que poderia, segundo o estudioso, gerar a questão do egoísmo. Fenômeno por meio do qual os indivíduos agiriam com base em valores não adaptados à vida social.

A questão da anomia - ausência de regras, ou o que nos parece mais sintomático, a inaplicabilidade delas - é o conceito usado por Durkheim para

caracterizar tal estado de coisas. A anomia - a + nomos = ausência de regras - geraria um estado de coisas, um funcionamento social patológico por meio do qual profundas disfunções das instituições passariam a ocorrer. Prejudicando não apenas cada setor social afetado, mas a sociedade como um todo⁴. A anomia se manifestaria, de modo geral, para Durkheim, como uma forma de egoísmo generalizado por falta de uma orientação moral (DURKHEIM, 2000).

Durkheim (2000) apontou que as organizações - que não seriam nem a família nem o Estado, mas as empresas e ou os ambientes de trabalho - seriam as instituições capazes de refazer os laços perdidos nas sociedades que estariam passando pela anomia.

Isto porque estas sociedades caracterizar-se-iam pelo fato de as famílias perderem o monopólio, no que se refere à formação dos indivíduos - processo de socialização primário. Por outro lado, o Estado caracterizar-se-ia por estar muito distante dos anseios, das necessidades cotidianas dos indivíduos. Por isso, para Durkheim (2000), os ambientes laborais substituiriam, paulatinamente, os grupos anteriormente citados no processo de socialização dos indivíduos. A teoria da socialização de Durkheim, conforme já exposto, alia processos de integração social e de regulação social.

O primeiro far-se-ia por meio das seguintes características:

O segundo far-se-ia por meio das seguintes características:

4 Do ponto de vista de Durkheim

Regulação Social

Hierarquia social, de paixões socialmente adaptadas por cada um

Segundo o lugar ocupado por cada um

Que essa hierarquia seja considerada justa e legítima pelos membros do grupo

Material elaborado pelo autor, com base na obra de Steiner (2016)

A questão da regulação social, item menos desenvolvido por Durkheim, pressupõe o 'papel regulador' ou a autoridade moral que a sociedade exerce por sobre os indivíduos. Regulação social significa, de modo geral, um processo social que coloque, acima dos desejos e apetites indefinidos dos indivíduos, limites socialmente definidos. Para desenvolver sua teoria da socialização Durkheim escreve, dentre outras obras: *O Suicídio* (2000). Obra em que observa taxas de suicídio, ou seja, relaciona o número de suicídios cometidos por uma determinada população com a grandeza da referida população. A partir disso, utiliza uma medida estatística, o que lhe permite averiguar determinadas variáveis que teriam relação com a taxa de homicídios.

Durkheim conceitua suicídio como "todo caso de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia dever produzir este resultado. Sem dúvida, o suicídio é vulgarmente e antes de tudo o ato de desespero de um indivíduo a quem a vida já não interessa" (DURKHEIM, 1983 p.166).

Durkheim acentua o fato de que a vítima sabe das consequências de seu ato, no momento da ação. Independente da razão que leva a pessoa a fazer tal coisa. Por isso, o autor aponta para o fato de que as causas para o suicídio são muitas. Deste modo, não cabe ao sociólogo universalizar uma única causa.

A partir destas constatações, e de suas pesquisas, Durkheim indica que os tipos de suicídio podem, entretanto, ser classificados. Elenca três tipos de suicídio:

O primeiro é o suicídio egoísta, que seria caracterizado por meio de um isolamento do indivíduo. Ou, nas palavras de Durkheim: "Caracterizado por um estado de depressão e de apatia, fruto de um individualismo exagerado". (DURKHEIM, 2000,

p. 381). Cabe salientar que este tipo de suicídio apresenta causas sociais. Pois o indivíduo não se adapta as regras e ao convívio social. Apresentando incapacidade de respeitar, de seguir o fluxo da vida social.

O Segundo é o suicídio altruísta, por meio do qual o indivíduo se encontra ligado à determinado grupo, ou à determinados valores sociais, de modo extremamente intenso. Sendo capaz de tirar sua vida em nome deste grupo, destes valores (DURKHEIM, 2000, p. 382). Isto porque no suicídio altruísta o indivíduo, ao contrário daquele que comete o suicídio egoísta, encontra-se vinculado à sociedade e aos seus valores. A ponto de se sacrificar por estes.

Exemplos de suicídio altruísta foram, na segunda guerra mundial, os kamikazes, pilotos de aviões japoneses que se jogavam contra os navios inimigos. Mais recentemente, outro exemplo deste tipo de suicídio pode ser retratado por meio dos ataques às torres gêmeas, nos EUA, em 2001, onde aviões foram lançados contra estas torres/edifícios em nome da causa defendida por Bin Laden e da Al-Qaeda. Seu grupo.

O terceiro é o suicídio anômico, por meio do qual o indivíduo não encontra razão em si mesmo ou em algo exterior a ele – sociedade - que lhe dê razão para seguir vivendo. Aqui a ausência de normas que o guiem se faz presente. Durkheim, em relação a este tipo de suicídio, aponta: "A anomia provoca um estado de desespero e de cansaço exasperado que pode (...) virar-se contra o próprio indivíduo ou contra outrem" (Durkheim, 2000, p. 383). Ou seja, no suicídio anômico as regras e valores sociais, o sentido de disciplina e de ordem pessoal e social não são introjetados no indivíduo. Não ocorrendo processos efetivos de socialização.

Considerações finais

O artigo desenvolveu análises da obra de Emile Durkheim. Autor fundamental da Sociologia. Por meio do texto buscamos rememorar aspectos desta Sociologia, funcionalista, como modo de compreendermos as formas interpretativas, do social, desencadeados por esta perspectiva teórica.

Referências bibliográficas

BOTELHO, André. *Essencial Sociologia. Emile Durkheim, George Simmel, Karl Marx, Max Weber*. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2013.

BOURDIEU, Pierre. *Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico*. São Paulo: UNESP, 2004. 86 p.

DURKHEIM, E. *Da divisão do trabalho social; as regras do método sociológico; o suicídio; as formas elementares da vida religiosa*. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Coleção os Pensadores).

_____. *As regras do método sociológico*. São Paulo: Ed. Nacional, 1984.

_____. *Da divisão do trabalho social*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

_____. *O Suicídio: estudo de sociologia*. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (Coleção Tópicos)

_____. *Lições de sociologia*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

_____. *Fato Social e Divisão de Trabalho*. Apresentação e comentários Ricardo Musse. 1ª edição. São Paulo: Editora Ática, 2007.

_____. *Educação e sociologia*. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.

FOURNIER, Michel. *Émile Durkheim*. Paris: Editora Fayard, 2007.

LIEDKE FILHO, Enno D. A sociologia no Brasil: Histórias, teorias e desafios. *Sociologias*, Porto Alegre, ano 7, n. 14, p. 376-437, jul./dez. 2005.

MACHADO, Maria Helena. Sociologia das profissões: uma contribuição ao debate teórico. In: *Profissões de saúde: uma abordagem sociológica*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1995.

MARTINS, Paulo Henrique e GUERRA: Juliana de Farias Pessoa. Durkheim, Mauss e a atualidade da escola sociológica francesa. In: *Sociologias*. vol.15. no.34. Porto Alegre, Sept./Dec. 2013.

MONTESQUIEU. Charles-Louis de Secondart. Barão de. O espírito das leis. In: WEFFORT, Francisco. (Org.). *Os clássicos da política*. São Paulo: Ática, 1995.

PAUGAM, Sergie. *DOSSIÊ: Durkheim e o vínculo aos grupos: uma teoria social inacabada*. In: *Sociologias*. vol.19. no.44. Porto Alegre, Jan./Apr., 2017.

STEINER, Philippe. *A Sociologia de Durkheim*. Rio de Janeiro: Vozes, 2016.

VARES, Sidnei Ferreira de. A sociologia durkheimiana e a tradição conservadora: elementos para uma revisão crítica. In: *Revista Brasileira de Ciência Política*, no 20. Brasília, maio - agosto de 2016, pp 79-120.